

DOI: 10.5281/zenodo.14474091

CORRELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DOS GENES *operon ica* E A FORMAÇÃO DE BIOFILMES

Autores: Eli Júnior Pereira Rodrigues; Pedro Alves Ferreira; Jéssyca Lopes Dourado; Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são infecções nosocomiais que ocorrem diretamente pelo contato entre o profissional de saúde e o paciente ou indiretamente, por meio da contaminação de superfícies e objetos. A transmissão indireta das IRAS pode ocorrer, por exemplo, pelo uso de instrumentos cirúrgicos contaminados com biofilmes, que são agregados bacterianos com características genotípicas compartilhadas. A patogenicidade dos biofilmes é intensificada pelo *operon icaADBC*, que produz um polímero chamado Adesina Intercelular Polimérica (PIA), também conhecido como poli-N-acetilglucosamina (PNAG). Esse polímero intensifica a aderência das células bacterianas, sendo distribuído entre toda a comunidade do biofilme. O gene *icaR*, regulador transcricional pertencente à família TetR do *operon icaADBC*, codifica proteínas que se ligam ao códon de início do gene *icaA*, diminuindo a transcrição da PIA. No entanto, mutações no *icaR* podem comprometer sua capacidade de exercer a regulação negativa sobre o *operon ica*. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre a expressão do *operon ica* e a formação de biofilmes. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura com coleta de dados nas bases PubMed e SciELO, abrangendo o período de 2020 a 2024. Foram selecionados 5 dos 44 artigos resultantes, utilizando os descritores “biofilmes” e “*operon ica*”, tendo como critérios de inclusão artigos que abordavam a caracterização molecular e a patogenicidade dos biofilmes nas IRAS. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A presença do *operon ica* em isolados produtores de biofilmes mostrou uma correlação positiva. Esse *operon*, ao codificar a PNAG, aumenta a adesão intercelular das bactérias nos estágios iniciais da formação do biofilme, especialmente em cepas de *Staphylococcus aureus* que expressam os genes *icaA* e *icaD*, com alta prevalência em casos de mastite. A expressão desses genes pode aumentar em casos de mutações no *icaR*, como a substituição do aminoácido alanina no resíduo 35 por treonina (A35T) ou mutações na região carboxil-terminal (V176E) do domínio TetR_C_37, reduzindo a inibição do *operon icaADBC* e aumentando a elaboração de biofilmes. **CONCLUSÃO:** A caracterização molecular do *operon ica* e a compreensão acerca da sua função na célula bacteriana são essenciais para o combate eficaz aos biofilmes, uma vez que a expressão desse *operon* em células bacterianas intensifica a formação de agregados bacterianos em superfícies bióticas e abióticas.

Descritores: compartilhamento genético, IRAS, resistência bacteriana.

Instituição: Universidade Federal de Jataí